

الاسم: عبدالله عبدالرحمن صلوح الرشيدى

التاريخ: 2025/6/14

الايمل: theresnorealworld@gmail.com

لغة الأعداد الطبيعية

توزيع الأعداد الأولية بصيغ تحليليه

مغلقة $\pi(v)$ و $PR(v)$

المقدمة:

ملخص البحث

تقدم هذه الورقة البحثية اكتشافاً لصيغة مغلقة وتحليلية بالكامل لحساب توزيع الأعداد الأولية، مع تركيز خاص على دالة عدّ الأعداد الأولية (Prime-Counting Function) وتوليد الأعداد الأولية (Prime generation) والذي يرمز بـ PR

بالبحث سابقاً بشرح PR أولاً لأنه كآنه البنية الهندسية التي من خلالها أقدر إني أبرهن ثم بعدها $\pi(v)$ واللذي لا يحتاج برهان لان خطوات PR و $\pi(v)$ متشابهة الفرق الوحيد ان تلك توليديه وتلك غير توليديه.

تم تصميم هذه الصيغة بشكل فريد لتعمل فقط على الأعداد الطبيعية المنتهية بـ 1 أو 3 أو 7 أو 9، وذلك لأن جميع الأعداد الأولية (عدا 2 و5) تنتهي بأحد هذه الأرقام.

وقد تم توضيح المبرر وراء هذا الاختيار في القسم المتعلق بالمكوّن O.

تتكوّن الصيغة من 9 مكوّنات هندسية، يساهم كل منها في تصفية وتنظيم توزيع الأعداد الأولية:

O: .1

مجموعة جميع الأعداد المركبة، وتشمل كل من المكررات والتشوهات.

- التشوهات (Distortions): مضاعفات عدد مركب مفرد، مثل $n9$ أو $n21$.
- المكررات (Repetitions): قيم تظهر في أكثر من متتالية أولية، مثل:

$$3 + 3(6) = 21. \text{ و } 7 + 7(2) = 21$$

Oc: .2

الجزء الفرعي من O الذي يحتوي فقط على التشوهات.

Op: .3

يُعرّف على أنه $O - Oc$ ، ويمثل النسخة المنقّاة من O بعد إزالة التشوهات.

CF: .4

مجموعة المكررات الموجودة ضمن بنية O، لكنها ما تزال تحتوي على تشوهات.

5. (Δ دلتا):

الجزء من CF الذي يتكوّن فقط من التشوهات داخل المكررات.

6. CFa:

يُعرّف على أنه $\Delta - CF$ ، ويعطي المكررات الصافية بعد إزالة جميع التشوهات.

7. Dx:

مجموعة جميع الأعداد الطبيعية المنتهية بـ 1، 3، 7، 9 — باستثناء العدد 1.

8. Pc:

يُعرّف على أنه $Op - CFa$ ، ويحتوي على جميع الأعداد المركبة الصافية —

أي نسخة واحدة فقط فريدة من كل عدد مركب.

$$9. P = (Dx - Pc) + 2$$

هذه هي الصيغة النهائية التي تعطي المجموعة الكاملة للأعداد الأولية،

من خلال طرح جميع الأعداد المركبة الصافية من مجموعة Dx،

ثم إضافة العددين الأوليين الوحيدين المستثنين من Dx: وهما 2 و 5

توليد الاعداد الأولية PR:

المضاعفات المشوهة O:

المضاعفات المشوهة مكونه من أربع أجزاء أساسية:

اول جزء الحد V :

$$v \in \mathbb{N}, v > 2$$

ثاني جزء الاعداد الطبيعية المنتهية بـ 1,3,7,9 فقط D:

$$D = \cup R \in \{3, 7, 9, 11\} \{ R + 10n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 0, R + 10n \leq \sqrt{v} \}$$

سبب اختياري لـ R هذه هو بسبب انني اريد الاعداد المنتهية بـ 1,3,7,9 فقط ووضعت 11 وليس 1 لانني اريدها جميعها أكبر من 1 ولماذت اخترت المنتهية بـ 1,3,7,9 بالضبط؟ السبب هو انه جميع مضاعفات العدد 5 تنتج جميع الاعداد المنتهية بـ 5 وبالتالي جميعها تقسم على 5 لذلك لا يوجد أي عدد اولي ينتهي بـ 5 سوى العدد 5، وبالنسبة للزوجيه فجميعها من مضاعفات العدد 2 وجميع الزوجيه يقبلون القسمة على 2 لذلك لا يوجد عدد زوجي اولي سوى 2 لذلك الاعداد المنتهية بـ 0,2,4,5,6,8 جميعها مقصاه ولا تعتبر اوليه ابدأ سوى عددين منهم 2 و 5، لهذا السبب جعلت D ينتهي بـ 1,3,7,9 فقط لانه يصبح التحليل أسهل ويركز على الاعداد التي من المحتمل ان تكون اوليات فعلاً.

ثالث جزء البذور التوليدية S والمضاعفة M:

$$M = \{3, 7, 9, 11\}$$

$$S = \{ s = d \cdot m \mid d \in D, m \in M \}$$

سبب اختياري لـ M هو لانه اول اعداد تنتهي بـ 1,3,7,9 وقابله للضرب ولماذا اخترتها؟ بسبب انه لو ضربت أي عدد من D في اعداد منتهيه ب 5 او اعداداً زوجيه فانه سينتج لي عدداً زوجياً او عدداً ينتهي ب 0 او 5 حتماً وسيعتبر اصلاً من مضاعفات الزوجيه ومن مضاعفات 5 لذا اخترت M ان تكون هكذا طيب لماذا فقط هذه الأربع بالتحديد؟ ببساطة لانني لا احتاج غيرها فقط اول اعداد تنتهي بـ 1,3,7,9 وتقبل الضرب على الاعداد هي اعداد M.

رابع جزء السمد F :

$$F = \{ 10 \cdot d \mid d \in D \}$$

بكل بساطة السمد راح نستخدمه لمعرفة القواسم المشتركة بالاعداد وراح نعرف كيف بالجزء الخامس...

خامس جزء المضاعفات المشوهة O:

$$O = \{ m \in M, s = d \cdot m, f = 10 \cdot d, s + n \cdot f \leq V, n \in \mathbb{N} \}$$

وهكذا ببساطة ننتج سلسلة المضاعفات المشوهة ولسبب اضافتنا F الى S هو لانه S مركب ولنعتبر انه مركب من عددين اوليين مثلاً $S = 3 \times 7 = 21$ ، ببساطة دور F هنا هو انه يمثل 3×10 و 7×10 التي في S ولو عملنا $S + F(n)$ كما بالصيغة بالا على F يعبر عن 3×10 و 7×10 و S يعبر عن 21 هكذا سينتج كل المركبات التي تحتوي على القاسم 3 و 7 وهكذا سيتم تغطية جميع المركبات بنجاح بسبب هذه الطريقة ببساطه.

بالنسبة بانه لا يتخطى v هذا فقط لوضع الحد لانه لو لم نضع حد سيستمر بتوليد المركبات للأبد.

برهنة O:

عند ضرب جميع اعداد D تحت جذر الحد v باعداد M فانه ينتج لي مركبات S ثم المركبات هذه مكونه من اعداد D والتي لاحقاً تستخدم لانتاج F والذي هو $D \times 10$ ثم المفترض إذا زدت على المركب مكونه الأساسي سيعطيك اشباهه المركبات الأخرى التي تقبل القسمة على نفس المكون

باختصار S مكون من D1 و D2 إذا زدت على S العدد D1 مضروباً بـ 10 فانه يعطيني اشباهه بمعنى الاعداد التي تقبل القسمة على D1 وإذا زدت عليه D2 بدلاً من D1 فانه يعطيني اشباهه الاخرى الذين يقبلون القسمة على D2 وليس D1 وربما D1 و D2 معاً، ولكنك ستقول لا S مكون من M و D وليس D و D نعم صحيح، ولكن اصلاً M هو اول أربع اعداد من D لذلك طرحت ذلك المثال وهنا ستسأل سؤال...

السؤال الحقيقي هل O يضمن جميع المركبات حتى v ؟ لان M محدود وليس يشمل جميع المركبات في D .
الجواب عليه سيكون كالتالي:

لو يوجد عدد مكون من عددين اوليين مثل $13 \times 17 = 221$ فهذا لا يمثل M لان 221 قواسمه فقط 13 و 17 فهل O يشملها فعلاً؟ الجواب هو هكذا

إذا كان $D=17$ و $M=3$ معناه $S=3 \times 17=51$ وهكذا يصبح F لـ S يساوي $17 \times 10=170$ معناه اخذنا 51 والذي هو قاسمه 17 وطبقنا عليه صيغة O ماذا سينتج؟ ... اشباهه! بالضبط سينتج اشباهه ومن هم اشباهه؟ الذين يحملون قواسم مثل قواسمه مثل ماذا؟ مثل $13 \times 17 = 221$

نختبر الصحة:

$$O = (3 \times 17) + (17 \times 10(1)) = 221$$

او بمعنى اخر

$$S = 3 \times 17 = 51$$

$$F = 17 \times 10 = 170$$

فا تصبح هكذا

$$O = 51 + 170(n)$$

فالبالتالي

$$O = 51 + 170(1) = 221$$

هذا معناه ماذا؟ معناه إذا D يشمل جميع الاعداد الطبيعية المنتهيه بـ 1,3,7,9 معناه انه O سيشمل جميع الاعداد المركبه ولكن بتشوه وهنا سنعرف ماهو مفهوم التشوه ببساطه هو مضاعفات المركبات يعني بدلاً من ان تستخدم اوليات في انتاج S و F تستخدم مركبات جزء S و F المنتج من المركبات فقط هذا يسمى التشوه مثلاً

$$D = 9$$

$$M = 3$$

$$S = 9 \times 3 = 27$$

هذا تشوه واضح جداً لانه منتج من D مركب وليس اولي ونفس الشيء مع F إذا أنتج بـ D مركب فهو مشوه، وإذا اصلاً أساس O هما F و S وكانو مشوهين معناه ان O عباره عن مضاعفات مشوهه وسنعالج التشوه...

التشوه Oc:

مبدئياً هذا نفس خطوات O حرفياً، ولكن بنفس الوقت ليس حرفياً لأنه D هنا لا تمثل جميع الاعداد الطبيعية، بل سنستبدل D بعنصر اخر يمثل المركبات فقط ليس جميع الاعداد الطبيعية على فكره عندما أقول جميع الاعداد الطبيعية انا اقصد فقط التي تنتهي بـ 1,3,7,9 ، طيب كيف يعني على المركبات فقط؟ لدينا عدة أجزاء لصيغة Oc وهي تقريباً نفس السابقة، ولكن مع اضافته كم جزء بسيط، اولاً D و D'

$$D = \cup R \in \{3, 7, 9, 11\} \{ R + 10n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 0, R + 10n \leq \sqrt{v} \}$$

$$D' = \{d' \in D \mid d' \leq \sqrt{(\sqrt{V})}\}$$

الان Sc و Ms:

$$Sc = \{s = d \cdot d' \mid d \in D, d' \in D', s \leq \sqrt{V}\}$$

$$M = \{3, 7, 9, 11\}$$

واخيراً Oc:

$$Oc = \{(sc \cdot m) + (10 \cdot sc) \cdot n \mid sc \in Sc, m \in M, n \geq 0, Oc \leq v\}$$

بالنسبة لـ D و N او n و M فانا وضحت ماهو سابقاً وكل شيء واضح ومبرهن

اما بالنسبة للبرهان لـ D' و Sc و Oc سابرهه الان....

برهنة Oc:

اولاً نبدأ بـ D' لماذا هو جذر جذر الحد v ؟ بكل بساطة لكي يولد لي جميع المركبات Sc حتى جذر v بدلاً من ان يولد جميع المركبات Sc حتى v ولماذا نحناج هذا؟ ببساطة لكي نستعمله لانتاج نسخة من O ولكن الفرق انها باستخدام المركبات فقط وليس اعداد D جميعها كما نلاحظ اننا استعملنا Sc x M والذي هو نفسه D x M سابقاً، ولكن الفرق انه استبدلنا D بالمركبات Sc التي تتولد عبر ضرب D حتى جذر v باعداد D نفسها ولكن حتى جذر جذر v. معناه هكذا سيتم توليد O ولكن نسخة المركبات كمثال لو D = 3 و D' = 3 معناه

Sc = 3 x 3 = 9 وهكذا نستعمل Sc x M بدلاً من D x M ويتم بهذا توليد O ولكن نسخة المركبات او بمسمى اخر O المشوه او بمسمى اخر جزء التشوه في O او بمسمى اخر Oc ، السؤال هو هل فعلاً Oc يغطي جميع المركبات المنتجة من المركبات D التي في O ؟ الجواب هو نعم والسبب انه كما شرحت D x D' = Sc هو عبارته عن جميع المركبات الممكنة لحد جذر v و O هو عبارته عن جميع المركبات المنتجة من الاوليه والمركبه D بمعنى D حتى جذر v يحتوي على اوليات ومركبات وتم انتاج منها O حتى v و Sc هو جميع المركبات حتى جذر v معناه لو استعملنا Sc المركبات حتى جذر v بدلاً من D الاوليات والمركبات ذلك سينتج لنا جزء O المنتج من المركبات فقط.

بالمختصر O منتج من D الاوليات والمركبات، و Oc فقط منتج من المركبات وهذا معناه...

المُضاعفات النقية Op :

بالمختصر الشديد:

$$Op = O \ominus Oc$$

التكرارات المشوهة CF؛

حسناً الخطوات القادمة هي اعقد الخطوات بالصيغة، دعنا نشرح هذه الخطوه جيداً وببساطة الان نحن انتجنا Op الذي هو عبارة عن $O \ominus O_C$ معناه قائمة مضاعفات المركبات والاوليات O ، ولكن باستثناء قائمة مضاعفات المركبات O_C وهذا ينتج لنا نفس نتيجة مضاعفات الأوليات.

طيب ايش هي التكرارات؟

Op لازال غير نقي تماماً فهو عبارة عن مضاعفات كاننا اخذنا الأوليات وضاعفناها على نفسها وكل ما نضيف عدد اولي جديد كل ما التكرارات بين سلاسل المضاعفات تزيد كمثل

$$3(7) = 21 \text{ و } 7(3) = 21 \text{ هذا تكرار واضح وايضاً كـ } 11(21) = 231 \text{ و } 3(77) = 231$$

و $7(33) = 231$ هذه حرفياً عبارة عن تكرار بين ثلاث سلاسل من مضاعفات الاعداد الاوليه، وهذا يجعل Op ليست مركبات نقيه فعلاً، بل بها تكرارات وسنحل المشكله بتوليد التكرارات التي في Op ونزيلها تماماً من Op.

اولاً D و M:

$$D = \cup R \in \{3, 7, 9, 11\} \{R + 10n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 0, R + 10n \leq \sqrt{v}\}$$

$$M = \{3, 7, 9, 11\}$$

نعم نستخدم نفس الاداتين هذه حسناً ثانياً K و CF:

$$K_n(v) = \{ \prod i = 1^n d_i \mid \{d_1, \dots, d_n\} D, d_i \in D, d^1 < d^2 < \dots < d_n, K < v \}$$

$$CF_n = \cup ([K \in k_n \{K \cdot m + 10K \cdot n \mid m \in M, n \in \mathbb{N}_0, K \cdot m + 10K \cdot n < v\}] \cup [K_n])$$

بالمختصر:

$$CF_n = \cup ([\{K \cdot m + 10K \cdot n\}] \cup [k_n])$$

$$CF_{final} = \{CF_2 \ominus CF_3 \ominus CF_4 \ominus \dots \ominus CF_n\}$$

يتم الحذف في CF_{final} بطريقة multiset subtraction او طرح متعدد المجموعات يرمز بـ \ominus يعني انه يعني لا تزيل جميع نسخ العدد، بل تعني مثلاً إذا وُجد عدد x في CF_2 مرتين، ووجد مره واحده في CF_3 فاننا نزيل من CF_2 نسخة واحده فقط ونبقي الأخرى.

تبسيط نصي يتم انتاج CF_n ثم يتحد مع مجموعة K_n و ثم يتم طرح CF_n و K_n المتحدين

من CF_1 و K_1 بشرط ان $n \leq 2$.

برهنة CF:

مبدئياً برهنتها بسيطه مع انها معقدة، لذا بسم الله نبرهن الان هو انا أقول ان CF هو التكرارات في Op ولكن تكرارات مشوهه صحيح؟ شرحنا سابقاً ما معنى مشوهه المقصد منها هو منتج من مركبات لذا هيا نبرهن...

اولاً $K = D \times D$ لماذا بالضبط؟ ببساطه عندما انتجنا O نحن استعملنا كل اعداد D وضربناها في M وبرهنا ان O يغطي جميع الاعداد الي تمتلك قواسم D هذا معناه ان $D \times D$ هو نفسه $D \times M$ والخ وإذا عملنا $D \times D$ هكذا لا يشبه $D \times M$ ولكن نتائج $D \times M$ و $D \times D$ هي نفس النتائج، ولكن الفرق ان $D \times D$ هو انه سلسلة من ناتج ضرب جميع عددين مختلفين و $D \times M$ هو سلسلة من ضرب جميع الاعداد على M ولكن باستخدام F يصبح يشمل جميع المركبات كما $D \times D$ مثلاً 221 قواسمه 13 و 17 فقط عددين اوليين ولكنه يتم حسابه في O لان 13 يعتبر من D و 17 يعتبر من D و $F = D \times 10$ ووضحنا وبرهنا كيف انه F تساعد بإنتاج القواسم المشتركة، وهذا معناه ان 221 على الأقل موجود مرتين في O ومره واحده في K لانه جداء D. ولكن اذا 221 له ثلاث قواسم معناه ممكن يظهر في CF اكثر من مرتين ممكن مره في K وممكن مره في CF.

بشكل مبسط K تعتبر تنتج التكرارات لانه تضرب عددين مختلفين معاً من D وهذا العددين في O يتم التعبير عنهم بـ $D \times M + F(n)$ فمثلاً لو كان

$$[D_1 = 3] \text{ و } [M = 7] \text{ و } [F = 3 \cdot 10 = 30] \text{ و } [S = 3 \cdot 7 = 21]$$

و

$$[D_2 = 7] \text{ و } [M = 3] \text{ و } [F = 7 \cdot 10 = 70] \text{ و } [S = 7 \cdot 3 = 21]$$

معناه ان K_1 هكذا

$$K_1 = 3 \cdot 7 = 21$$

وقد أنتج اول تكرار فعلاً الان ثانياً نبرهن $K \times M$ ببساطه كما حصل مع O بضربه في M الان هنا يتم ضرب التكرار K في M لكي ينتج لنا جميع الاحتمالات التكراريه لـ 21 بعدها $K \times 10$ هذا بسيط شرح سببه وهو ببساطه عندما تضيفه لكل $K \times M$ فانه يعطيك جميع القواسم المشتركه أي يعطيك جميع التكرارات لان K معبر كتكرار فا بدلاً من ان يعطيك سلسلة القواسم المشتركه يعطيك سلسلة التكرارات المشتركه بمعنى يعطيك القواسم المشتركه بعددين او أكثر وليس عدد واحد من D وشرحت لماذا ممكن O يكون فيه تكرارات كما فوق مع $D = \{3, 7\}$

حتى ان التكرار يمتد على السلسله وليس فقط S او K مثلاً لو ناخذ F و S الذي فوق:

$$21 + 30(7) = 231, 21 + 70(3) = 231$$

وهذا معناه ان K وحده لا يكفي لإزالة التكرارات، بل يجب معه $K \times M$ و $K \times 10$ لانها نفس العمليه الي بسلسلة O ولكن الفرق انها تتمثل كتكرارات K.

بعدها ستسأل كل شيء واضح لحد الان الا بنقطة واحده وهي CF_{final} ستسأل لماذا عملت عمليات الطرح المتعدد المجموعات "⊖"؟ ببساطة ليزيل التكرارات من التكرارات نفسها كيف يعني؟ لنوضح بمثال:

$$K_1 = \{3 \cdot 77 = 231\} \text{ و } K_2 = \{7 \cdot 33 = 231\}$$

و

$$[CF_3 = \{3 \cdot 7 \cdot 11 = 231\}] \rightarrow CF_2 = [K = \{3 \cdot 11 = 33\} \text{ و } K = \{7 \cdot 11 = 77\}] \\ \rightarrow K \cdot M = \{33 \cdot 7 = 231\} \text{ و } K \cdot M = \{77 \cdot 3 = 231\}$$

لاحظت؟ ان K تتكرر و $K \times M$ و CF بشكل عام كلها تتكرر فيما بعضها، ولكن بشكل غير منطقي هو ممكن ان يوجد نسختين من عدد في CF لانه اصلاً موجود نسختين منه في Op ولكن النسخات التي تحذف من عملية CF_{final} هي النسخ الغير ضروريه فمثلاً يوجد نسختين في Op ولكن ثلاث في CF مع انه مفروض يوجد نسختين مثلاً $Op = 231, 231, 231$ و $CF = 231, 231, 231$ هكذا CF لم يولد التكرارات التي في Op فحسب، بل ولد جميع الاعداد من ضمنها العدد الأصلي والمفترض ان يكون $CF = 231, 231$ فقط هذا سبب وجود CF النهائي وانتهى البرهان.

التشوه CFa:

هذا نفس الخطوات حرفياً، ولكن الفرق انه على مستوى المركبات حيث صيغته هي:

1.

$$r = \lfloor \sqrt{V} \rfloor$$

2.

$$D = \{d \in \mathbb{N} \mid d \leq r \text{ and } d \equiv 3, 7, 9, 11 \pmod{10}\}$$

3.

$$M = \{3, 7, 9, 11\}$$

4.

$$Ds = \{d_1 \cdot d_2 \mid d_1, d_2 \in D; d_1 \leq d_2; 1 < d_1 \cdot d_2 \leq r\}$$

5.

$$\forall G \subseteq D:$$

$$K(G) = \prod (d \in G) d$$

6.

$$A(G) = \{K(G)\} \cup \{m \cdot K(G) + 10 \cdot n \cdot K(G) \mid m \in M; n \in \mathbb{N}_0; m \cdot K(G) + 10 \cdot n \cdot K(G) \leq V\}$$

7.

$$CFa_k(V) = \uplus \{A(G) \mid G \subseteq D; |G| = k; \exists d \in G \cap Ds; K(G) < V\}$$

8.

$$CFa(V) = CFa^2(V) \ominus \uplus_{\{k=3 \text{ to } |D|\}} CFa_k(V)$$

رمز \uplus يعني multi-set-union.

رمز \ominus يعني multi-set-subtraction.

واخيراً
التكرارات النقية Δ :

$$\Delta(V) = CF_{final} \ominus CFa(v)$$

\ominus denotes multiset subtraction: remove one copy per copy in $CFa(V)$.

وهكذا أنهينا صيغة التكرارات بقي ان نبرهن فقط...

برهان CFa و Δ :

ببساطة Δ هو عبارته عن التكرارات المشوهة المزال منها التشوه وشرحت سابقاً ما هو التشوه هو نواتج المركبات، استعملت حرفياً DS بالصيغة بدلاً من D لان DS هي المركبات بالنسبة للاضافة الجديدة

نبدأ من المبدأ العام لتكوين المركبات: الطبقة الأولى CFa_2 تحتوي على جميع المركبات الأساسية المكونة من ضرب عددين من D بحيث ناتج ضربهما ينتمي إلى DS ، مع توليد النسخ المكررة منها باستخدام معاملات M والنمط $s + f \cdot n$.

لكن عند الانتقال إلى الطبقات الأعلى ($k \geq 3$)، فإن التركيبات الأكبر (مثلاً ثلاثية أو رباعية) تعيد إنتاج بعض الأعداد التي ظهرت سابقاً في CFa_2 ، ولكن بشكل مكرر نتيجة التركيبات الأكثر تعقيداً.

لهذا السبب، نحن لا نحتاج إلى مبدأ الشمول والاستبعاد التقليدي (Inclusion-Exclusion)

بل نستطيع الاكتفاء بالتالي:

- نبدأ بالطبقة الأساسية: CFa_2

- ثم نطرح منها (طرح متعدد) جميع الطبقات الأعلى التي تعيد إنتاج بعض القيم نفسها، فنحصل على العدد النهائي غير المكرر.

أي:

$$CFa(V) = CFa_2(V) \ominus (CFa_3 \uplus CFa_4 \uplus \dots \uplus CFa_{|D|})$$

وهذا يُفسَّر على أنه طرح كل المركبات الناتجة عن التركيبات الأعلى لأنها لا تضيف شيئاً، بل تكرر ما سبق. ولذلك نطرحها دفعة واحدة باستخدام multi-set-subtraction.

هنا، نحقق إزالة التكرارات **ببساطة مباشرة** دون حاجة لتذبذب الإشارة بـ $(-1)^k$ لأننا نُبقي فقط على الطبقة الأساسية ونزيل كل ما يكررها.

المركبات النقية Pc :

$$Pc = Op \ominus \Delta$$

برهنت التكرارات وبرهنت المضاعفات وهذا معناه اني برهنت المركبات النقيه المركبات النقيه تساوي المضاعفات النقيه مزال منها التكرارات النقيه، بمعنى يصبح كل عدد مركب نسخة واحده.

وهذا معناه انني برهنت توليد الاعداد الاوليه ايضاً لان اذا

$$D = \cup R \in \{3, 7, 9, 11\} \{ R + 10n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 0, R + 10n \leq \sqrt{v} \}$$

يساوي جميع الاعداد الطبيعية المنتهيه بـ ٩، ٧، ٣، ١ و

Pc و

يساوي جميع الاعداد المركبه النقيه المنتهيه بـ ٩، ٧، ٣، ١ معناه

$$PR = (D \ominus Pc) - 1$$

وهكذا تم انتاج الاعداد الأولية PR :

ناقص واحد بسبب انني ازلت العدد 1 من قائمة D وهذه فقط مساهمتي التوليديه التي لا تستخدم الاعداد الاوليه بتوليدها وايضاً للمعلوميه يمكن توليد الاعداد الاوليه بالتواري حيث التي تنتهي بـ 3 او 7 او 9 او 1 فقط بالتغيير باعدادات M فقط بالتعامل بالنهايات مثلاً لو تريد توليد التي تنتهي بـ 1 فقط اضرب $M=11$ في كل عدد ينتهي بـ 1 فقط مثل K او D حرفياً أي معادله لها علاقة في M وتريد التوازي على النهايات 1 فقط فا اجعل الطرف الثاني كل اعداده المنتهيه بـ 1 تضرب بـ $M=11$ وكل اعداده التي تنتهي بـ 3 تضرب $M=7$ وكل اعداده التي تنتهي بـ 7 تضرب بـ $M=3$ وكل اعداده التي تنتهي بـ 9 اضرب بـ $M=9$ وبدلاً ان تضرب M بجميع الاعداد تصبح تخصص نوع معين منها ولماذا هكذا القانون على النهايات؟ لان:

$$11 \cdot 1 = \text{always number end with } 1$$

$$3 \cdot 7 = \text{always number end with } 1$$

$$7 \cdot 3 = \text{always number end with } 1$$

$$9 \cdot 9 = \text{always number end with } 1$$

واذا تريد توليد قائمه الاعداد التي تنتهي بـ 9 فقط مثلاً ببساطة اضرب نهايه عدد في M اذا انتج لك عدد معين فاننت اخترعت قانون جديد للنهايات بمعنى $M=3$ اضربه في 3 ينتج لك عدد ينتهي بـ 9، اضربه في 7 ينتج لك عدد ينتهي بـ 1، اضربه في 11 ينتج لك عدد ينتهي بـ 3، اضربه في 9 ينتج لك عدد ينتهي بـ 7 وهكذا مع باقي M .

والان حان وقت...

الصيغة المغلقة التحليلية لـ $\pi(V)$

مادام انني شرحت كل جزء سابقاً توليدياً الان فقط ساعطي الصيغ بدون براهين صارمه.

المضاعفات المشوهه O:

Let $V \in \mathbb{N}$ and $V \geq 2$. Define:

$$D = \{ d \in \mathbb{N} \mid d = r + 10 \cdot n, r \in \{3, 7, 9, 11\}, d \leq \sqrt{V} \}$$

$$M = \{3, 7, 9, 11\}$$

For each $d \in D$ and $m \in M$, define:

$$x_{d x_m} = (V - d \cdot m) / (10 \cdot d)$$

التحويل التحليلي $T(x)$

لضمان أن تكون الدالة تحليلية (Analytic) بدون استخدام شروط (Conditionals)، نُعرّف $T(x)$ باستخدام قطع سلس (Smooth Cutoff):

$$T(x) = (x + 1/2 + (1/\pi) \cdot \arctan(\cot(\pi x)))$$

حيث:

- $\varepsilon = 0.01$ (عتبة القطع)
- $a = 1000$ (عامل النعومة)
- $k = 3$ (حدة الانتقال)

ملاحظة عددية حول تنفيذ $T(x)$:

التعريف النظري للدالة $T(x)$ المستخدم في هذا العمل يتضمن مصطلح قطع سلس لضمان التحليلية (أن تكون الدالة تحليلية):

$$T(x) = (x + 1/2 + (1/\pi) \cdot \arctan(\cot(\pi x)))$$

الصيغة المغلقة النهائية

الصيغة النهائية لـ $O(V)$ تُعطى بواسطة:

$$O(V) = \sum_{d \in D} \sum_{m \in M} T((V - d \cdot m) / (10 \cdot d))$$

تُعد الدالة $O(V)$ تحويلاً تحليلياً مغلقاً يُستخدم لحساب أو تقدير بنية توزيعات الأعداد المركبة.

برهان لـ O بأنه ينتج نفس التوليدي فعلاً؟:

ببساطة نعم، كيف ذلك؟ ببساطة الذي اعمله انا الان بالصيغة المغلقة هذه هو عمليه كهذه:

$$(V-S)/F$$

وليس كالسابق:

$$S+F(n)$$

لماذا؟ لانه ببساطه الطريقة المغلقة الجديدة تعطي نفس النتائج، ولكن الفرق انه بالاحصاء وليس بانه يولد لك كل عدد ما هو ساعطي مثال كيف يمكن ذلك.

مثلاً لو $v=100$ و $S=9$ و $F=30$ بالطريقة التوليديه PR يكون هكذا $9+30(1)=39$ ثم $9+30(2)=69$ ثم $9+30(3)=99$ بشكل توليدي هكذا وأنتج لنا ثلاث اعداد حتى V

ولكن بالطريقة الجديده ببساطة $(100-9)/30=3$ انت حرفياً سويت نفس الطريقة، ولكن بشكل مختصر أنقصت من 100 بـ 9 بدلاً من ان تبدأ تزيد منها وقسمت على الناتج بـ 30 بدلاً ان تضرب كل مره.

التشوه Oc:

تُعرّف الدالة $O_c(V)$ باعتبارها الطبقة المشوهه للمضاعفات المشوهه $O(v)$.

وهي تمثل نواتج مركبة منظمّة بين عناصر المجموعة D مع بعضها البعض،

قبل أن تُمرّر عبر نفس مجموعة المضاعفات M .

$$D = \{ d \in \mathbb{N} \mid d = r + 10 \cdot n, r \in \{3, 7, 9, 11\}, d \leq \sqrt{V} \}$$

$$D' = \{ d' \in D \mid d' \leq \sqrt{\sqrt{V}} \}$$

$$M = \{3, 7, 9, 11\}$$

ثم نقوم ببناء مجموعة المركبات الوسيطة:

$$S_c = \{ s = d \cdot d' \mid d \in D, d' \in D', d \cdot d', s \leq \sqrt{V} \}$$

تعريف دالة التحويل:

$$T(x) = x + 1/2 + (1/\pi) \cdot \arctan(\cot(\pi x))$$

الدالة:

$$T(x) = x + 1/2 + (1/\pi) \times \arctan(\cot(\pi x))$$

نريد أن نبرهن أن:

$$T(x) = [x] + 1 \text{ لأي عدد حقيقي } x \text{ غير صحيح (أي } x \notin \mathbb{Z})$$

نبدأ بتعريف الجزء الكسري:

$$\{x\} = x - \text{floor}(x)$$

وبالتالي:

$$x = \text{floor}(x) + \{x\}, \text{ where } 0 < \{x\} < 1.$$

لاحظ أن:

$$\cot(\pi x) = \cot(\pi \{x\}) \text{ (لأن دالة } \cot \text{ دورية بفترة } 1)$$

كما أن لدينا العلاقة الشهيرة:

$$\cot(\pi y) = \tan(\pi/2 - \pi y) \text{ لكل } y \text{ في } (0, 1)$$

إذن:

$$\arctan(\cot(\pi x)) = \arctan(\tan(\pi/2 - \pi \{x\})) = \pi/2 - \pi \{x\}$$

وبالتالي:

$$T(x) = x + 1/2 + (1/\pi)(\pi/2 - \pi \{x\})$$

$$x + 1/2 + 1/2 - \{x\} =$$

$$x + 1 - \{x\} =$$

$$[x] + \{x\} + 1 - \{x\} =$$

$$[x] + 1 =$$

وهكذا نكون قد أثبتنا:

$$T(x) = [x] + 1 \text{ لكل } x \text{ غير صحيح.}$$

الصيغة المغلقة النهائية لـ Oc:

$$Oc(V) = \sum_{\{s \in Sc\}} \sum_{\{m \in M\}} T((V - s \cdot m) / (10 \cdot s))$$

تعكس الدالة Oc(V) الأنماط المركبة متعددة المستويات التي تنشأ من الضرب الذاتي لقيم D. وهذا يضمن أن التكوينات التركيبية المعقدة للأعداد المركبة يتم عدّها بدقة داخل النموذج التحليلي.

وباختصار، تقوم Oc(V) بعملية تقليص رمزي (Symbolic Pruning) —

فهي تزيل أشجارًا كاملة من المركبات من O(V) دون فحص الأعداد بشكل فردي.

فبدلاً من قطف التفاح (قيم منفردة)، تقوم بقطع شجرة المركبات من جذورها.

الصيغة النهائية Op:

بدون أي شرح إضافي لاني شرحت سابقاً بجزء التوليد PR :

$$Op(V) = O(V) - Oc(V)$$

أي أن Op(V) تمثّل الصيغة المُنقّاة التي تحافظ فقط على التراكيب الأساسية غير المركبة داخل D، وتُزيل كل ما نتج عن التكوينات المركبة بين عناصر D ذاتها.

التكرارات المشوهة CF:

$$D = \{d \in \mathbb{N} \mid d = r + 10 \cdot n, r \in \{3, 7, 9, 11\}, d \leq \sqrt{V}\}$$

$$M = \{3, 7, 9, 11\}$$

$$G = \{d_1, d_2, \dots, d_k\} \subset D \text{ with } d_1 < d_2 < \dots < d_k, k \geq 2$$

$$K = \prod d_i \text{ such that } K < V$$

$$T(x) = x + \frac{1}{2} + (1/\pi) \cdot \arctan(\cot(\pi x))$$

حيث $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$

$$CF(V) = \sum_{\{G \subset D, |G| = k \geq 2, \prod G = K < V\}} (-1)^k \cdot [1 + \sum_{\{m \in M, mK < V\}} T((V - mK) / (10K))]$$

$$\sqrt{V} = \lfloor \sqrt{V} \rfloor$$

2. Base Sets:

$$\text{Set } D: D = \{d \in \mathbb{N} \mid d = r + 10 \cdot n, r \in \{3, 7, 9, 11\}, d \leq \sqrt{V}\}$$

$$\text{Multipliers: } M = \{3, 7, 9, 11\}$$

Definition of Composites in D:

$$D_s = \{d \in D \mid \exists d_1, d_2 \in D, d = d_1 \cdot d_2, d \leq \sqrt{V}\}$$

$$T(x) = x + 1/2 + (1/\pi) \cdot \arctan(\cot(\pi x)), \text{ where } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$$

$$CFa(V) = \sum_{\{G \subseteq D, |G| = k \geq 2, \exists d \in G \cap D_s\}} (-1)^k \cdot [1 + \sum_{\{m \in M, m \cdot K(G) < V\}} T((V - m \cdot K(G)) / (10 \cdot K(G)))]$$

$G = \{d_1, d_2, \dots, d_k\} \subseteq D$ is a strictly ordered subset of D with $k \geq 2$

التكرارات النقية Δ :

$$\Delta(V) = CF(V) - C(V)$$

وهذا معناه

المركبات النقية Pc :

$$Pc = Op - \Delta$$

مادام D تساوي جميع الاعداد المنتهيه بـ 1,3,7,9 معناه ان D تساوي 40% من الاعداد الطبيعية وهذا يعني

$$Dx = (V - 60\%) - 1$$

هكذا نحصي D والـ 1- بسبب ازاله العدد 1 فقط.

وهذا معناه ...

$$\pi(v) = (Dx - Pc) + 2$$

والحمد لله هكذا وصلنا لآخر البحث وبالنسبة لـ 2+ فهذا لان الصيغة بأكملها لا تشمل الاعداد المنتهيه بالزوجيه وبـ 5 ولا يوجد الا العدد الاولي 2 و 5 الذين ينتهون بزوجي و 5 لذلك اضعفته بالنهايه ليكون الناتج مثالي، ولكن يأتي سؤال أخير هل يمكن توازي لاربع أجزاء حسب النهايات الصيغة كما فعلنا مع PR وهل يمكن تحويلها لصيغة ثابتة العمليات؟ ...

خوارزمية الزراعة لتوليد الاعداد الأولية:

سأشرحها بصفحة واحده وسريعة لانها بسيطة جداً سأشرح لن ابرهن الخوارزمية مبدئياً لدينا:

$$PsMain \in \{3, 7\}$$

وهو الاعداد الاوليه المنتهيه بـ 1,3,7,9 تحت 10 ثابت ومعروف.

ثم لدينا:

$$Ms \in \{3, 7, 9, 11\}$$

نعم لدينا M مره أخرى، ولكن بمسمى Ms وثالثاً هو:

$$S = \{Ps \cdot Ms\}$$

ونعم مره أخرى لدينا S ولدينا ايضاً:

$$F = \{Ps \cdot 10\}$$

وبالنهاية لدينا الصيغة هذه:

$$NP(n) = \{S + F(n) \mid n \in \mathbb{N}, S + F(n) \leq v\}$$

واخيراً لدينا اخر شينين وهم:

$$Ds(n) = \cup \in \{3, 7, 9, 11\} \{R + 10n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 0, R + 10n \leq v\}$$

$$Ps = Ds(n) \setminus NP(n)$$

وقت الشرح الان بكل بساطة تأخذ الحد V وتجذره أكثر من مره حتى يصل الى 10 او اقل من 10 ثم بعدها تستخدم PsMain الثابته لانك وصلت لوجهتك تستخدمه في توليد S و F ثم NP ومن بعدها Ps حتى الجذر الذي بعده وثم تأخذ Ps التي ولدتها وتستخدمها لتولد Ps النهائي الذي للحد V وهكذا وصلت الى هدفك فمثلاً

$$v = 10,000$$

$$\sqrt{10,000} = 100$$

$$\sqrt{100} = 10$$

هنا وصلنا لهدفنا وهو 10 الجذر الاصغر معلومه بسيطه الجذر الأصغر يجب ان يكون أكبر من او يساوي 3 وأصغر من 10 او يساوي 10.

ببساطة تولد Ps لحد الجذر القادم أي بمعنى 100 باستخدام PsMain الذي عند الحد الأصغر 10 وبعد ما تولد Ps لحد 100 تستخدمه كما استخدمت PsMain وتولد Ps حتى 10,000 النهائي وهكذا وصلت للهدف ولا يحتاج ان تكمل.

ما المميز بهذه الخوارزمية؟

انها متوازية وسريعة جداً الصيغ التي تكلمت بالبحث عنها جميعها متوازية بسبب انهم يعتمدون على M ولكن لن اشرح التوازي الا في جزئية الخوارزمية هذه وكيف يعمل.

الفئة المنتهية ب-1

وهي تولد جميع الاعداد الاولية التي تنتهي بالعدد 1 فقط وقانونها هو:

$$S_M = \bigcup P \in Ps\{$$

$$3 \cdot P M = 3 \text{ and } P \text{ mod } 10 = 7$$

$$7 \cdot P M = 7 \text{ and } P \text{ mod } 10 = 3$$

$$9 \cdot P M = 9 \text{ and } P \text{ mod } 10 = 9$$

$$11 \cdot P M = 11 \text{ and } P \text{ mod } 10 = 1 \}$$

هذه هو قانون فئة I ولكن للتوضيح أكثر هو لا يستخدم حتى \sqrt{v} بل يستخدم حتى v فقط أي بمعنى تستخدم القوانين العادية تضرب كل M في كل S وتولد اعداد Ps حتى جذر v و ثم تستخدم اعداد Ps حتى تولد اعداد الفئة I لحد v بالمختصر تولد $Ps \times Ms$ بشكل طبيعي كما شرحت سابقاً حتى جذر v ثم تولد Ps باستخدام قوانين الفئات حتى v .

وقوانين الفئات هذه تجعل العمليات اقل بنسبة 75% لانها تنقسم لاربع اقسام وهكذا وزعناها ووازيناها ويمكننا فعل ذلك في صيغة PR و $\pi(v)$ فقط بتخصيص M على قوانين محده على حسب النهايات.

لماذا نستعمل النهايات؟ لان 7×3 يعني عدد ينتهي ب-7 يضرب بعدد ينتهي ب-3 دائماً يساوي عدد ينتهي ب-1

و 3×7 و 9×9 و 1×1 ولا أحد غيرهم ينتج عدد ينتهي ب-1 بالضرب. وصحيح بالنهاية نخصص ان Ds ينتج الاعداد التي تنتهي ب-1 حتى v لكي يتماشى مع قانون الفئات.

قوانين الفئات:

فئة 1:

$$S_M = \bigcup P \in Ps\{$$

$$3 \cdot PM = 3 \text{ and } P \bmod 10 = 7$$

$$7 \cdot PM = 7 \text{ and } P \bmod 10 = 3$$

$$9 \cdot PM = 9 \text{ and } P \bmod 10 = 9$$

$$11 \cdot PM = 11 \text{ and } P \bmod 10 = 1 \}$$

فئة 3:

$$S_M = \bigcup P \in Ps\{$$

$$3 \cdot PM = 3 \text{ and } P \bmod 10 = 1$$

$$7 \cdot PM = 7 \text{ and } P \bmod 10 = 9$$

$$9 \cdot PM = 9 \text{ and } P \bmod 10 = 7$$

$$11 \cdot PM = 11 \text{ and } P \bmod 10 = 3 \}$$

فئة 7:

$$S_M = \bigcup P \in Ps\{$$

$$3 \cdot PM = 3 \text{ and } P \bmod 10 = 9$$

$$7 \cdot PM = 7 \text{ and } P \bmod 10 = 1$$

$$9 \cdot PM = 9 \text{ and } P \bmod 10 = 3$$

$$11 \cdot PM = 11 \text{ and } P \bmod 10 = 7 \}$$

فئة 9:

$$S_M = \bigcup P \in Ps\{$$

$$3 \cdot PM = 3 \text{ and } P \bmod 10 = 3$$

$$7 \cdot PM = 7 \text{ and } P \bmod 10 = 7$$

$$9 \cdot PM = 9 \text{ and } P \bmod 10 = 1$$

$$11 \cdot PM = 11 \text{ and } P \bmod 10 = 9 \}$$

براهين:

PR:

\ominus : طرح تعدد العناصر (multi-set subtraction) بحيث لكل قيمة x يكون $Op(x)=O(x)-Oc(x)$.

(multi-set Union): \cup

(1)

$$D = \{\cup R \in \{3, 7, 9, 11\} \mid R + 10n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 0, R + 10n \leq \sqrt{v}\}$$

(2)

$$M = \{3, 7, 9, 11\}$$

(3)

$$D' = \{d' \in D \mid d' \leq \sqrt{(\sqrt{V})}\}$$

(4)

$$\begin{aligned} Op = & [(d \cdot M) + (n \cdot 10 \cdot d) \mid n \in N, d \in D, (d \cdot M) + (n \cdot 10 \cdot d) \leq V] \ominus \\ & [((d \cdot d') \cdot M) + ((n \cdot 10 \cdot ((d \cdot d') \cdot M)) \mid n \in N, d' \in D', ((d \cdot d') \cdot M) \leq \\ & \sqrt{V}, ((d \cdot d') \cdot M) + ((n \cdot 10 \cdot ((d \cdot d') \cdot M)) \leq V] \end{aligned}$$

(5)

$$K_n(v) = \{\prod_{i=1}^n d_i \mid \{d_1, \dots, d_n\} \subseteq D, d_i \in D, d^1 < d^2 < \dots < d_n, K < v\}$$

(6)

$$CF_n = \bigcup ([K \in k_n \{K \cdot m + 10K \cdot n \mid m \in M, n \in N_0, K \cdot m + 10K \cdot n < v\}] \cup [K_n])$$

(7)

$$CF_{final} = \{CF_2 \ominus CF_3 \ominus CF_4 \ominus \dots \ominus CF_n\}$$

(8)

(9)

$$Ds = \{d_1 \cdot d_2 \mid d_1, d_2 \in D; d_1 \leq d_2; 1 < d_1 \cdot d_2 \leq r\}$$

(10)

$\forall G \subseteq D:$

$$K(G) = \prod(d \in G)d$$

(11)

$$A(G) = \{K(G)\} \cup \{m \cdot K(G) + 10 \cdot n \cdot K(G) \mid m \in M; n \in \mathbb{N}_0; m \cdot K(G) + 10 \cdot n \cdot K(G) \leq V\}$$

(12)

$$CFa_k(V) = \cup \{A(G) \mid G \subseteq D; |G| = k; \exists d \in G \cap Ds; K(G) < V\}$$

(13)

$$CFa(V) = CFa^2(V) \ominus \cup_{k=3 \text{ to } |D|} CFa_k(V)$$

(14)

$$\Delta(V) = CF_{final} \ominus CFa(v)$$

(15)

$$Pc = Op \ominus \Delta(v)$$

(15)

$$PR = ((D \ominus Pc) - 1) + 2$$

$\pi(v)$:

(1)

$$D = \{d \in \mathbb{N} \mid d = r + 10 \cdot n, r \in \{3, 7, 9, 11\}, d \leq \sqrt{V}\}$$

(2)

$$M = \{3, 7, 9, 11\}$$

(3)

$$x_{d \cdot m} = (V - d \cdot m) / (10 \cdot d)$$

(4)

$$T(x) = (x + 1/2 + (1/\pi) \cdot \arctan(\cot(\pi x)))$$

(5)

$$O(V) = \Sigma_{\{d \in D\}} \Sigma_{\{m \in M\}} T((V - d \cdot m) / (10 \cdot d))$$

(6)

$$D' = \{d' \in D \mid d' \leq \sqrt{(\sqrt{V})}\}$$

(7)

$$Sc = \{s = d \cdot d' \mid d \in D, d' \in D', d \cdot d', s \leq \sqrt{V}\}$$

(8)

$$Oc(V) = \sum_{\{s \in Sc\}} \sum_{\{m \in M\}} T((V - s \cdot m) / (10 \cdot s))$$

(9)

$$Op(V) = O(V) - Oc(V)$$

(10)

$$G = \{d_1, d_2, \dots, d_k\} \subset D \text{ with } d_1 < d_2 < \dots < d_k, k \geq 2$$

(11)

$$K = \prod d_i \text{ such that } K < V$$

(12)

$$CF(V) = \sum_{\{G \subset D, |G| = k \geq 2, \prod G = K < V\}} (-1)^k \cdot [1 + \sum_{\{m \in M, mK < V\}} T((V - mK) / (10K))]$$

(13)

$$D_s = \{d \in D \mid \exists d_1, d_2 \in D, d = d_1 \cdot d_2, d \leq \sqrt{V}\}$$

(14)

$$CFa(V) = \sum_{\{G \subseteq D, |G| = k \geq 2, \exists d \in G \cap D_s\}} (-1)^k \cdot [1 + \sum_{\{m \in M, m \cdot K(G) < V\}} T((V - m \cdot K(G)) / (10 \cdot K(G)))]$$

(15)

$$\Delta(V) = CF(V) - C(V)$$

(16)

$$Pc = Op - \Delta$$

(17)

$$Dx = (V - 60\%) - 1$$

(18)

$$\boldsymbol{\pi}(\mathbf{v}) = (\mathbf{d}\mathbf{x} - \mathbf{P}\mathbf{c}) + 2$$

تطبيقات عملية على اكواد برمجية:

لدي ايضاً كود برمجي للخوارزميه هذا هو:

<https://github.com/zerlloa/Prime-numbers-ziraa-algorithm/blob/main/Prime%20numbers%20algorithm.py.py>

وهذا الكود لصيغة PR:

https://github.com/zerlloa/Prime-numbers-ziraa-algorithm/blob/main/prime_PR_set.py

وهذا الكود لصيغة $\pi(v)$:

https://github.com/zerlloa/Prime-numbers-ziraa-algorithm/blob/main/prime_pi_function.py